

**АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ГЎЗАЛЛИКНИНГ БАДИИЙ-
ФАЛСАФИЙ ТАЛҚИНИ**

Аннотация: Алишер Навоий бадий-фалсафий қарашларининг жамият ривожига илмий аҳамияти мақолада гўзаллик билан боғлиқ тадқиқот объекти сифатида ўрганилган. Унда шоир асарларининг гўзаллик тимсолида худога эришиш йўллари бадий образлар асосида фалсафий тарзида очиб берилган. Шу билан бирга, Навоий асарларининг бадий-фалсафий жараёнлар тизимидаги эстетик аҳамияти ва ёшлар тарбияси билан узвийлиги масалалари илмий-назарий жиҳатдан ёритилган.

Калит сўзлар: Бадий асарлар, эстетик идеал, гўзаллик, фалсафий талқин, Навоий, маданият, худо, муҳаббат, қадрият, инсон.

Аннотация: В статье исследуется научная значимость художественно-философских взглядов Алишера Навои как объекта исследования красоты в развитии общества. В ней раскрываются пути достижения Бога в образе красоты произведений поэта философским путем на основе художественных образов. Также, освещены научно-теоретические вопросы эстетической сущности произведений Навои в системе художественно-философских процессов и неразрывная связь с воспитанием молодежи.

Ключевые слова: Произведения искусства, эстетический идеал, красота, философская интерпретация, Навои, культура, бог, любовь, ценность, человек.

Ҳар бир даврнинг ижодкори ўзи яратган асарларида халқнинг турмуш тарзи ва келажагини ифодалашга қаратилган ғояларни илгари суради. Бундай

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

бадий-фалсафий дунёқарашнинг долзарб кўринишлари асрлар давомида мутафаккирлар томонидан илмий тарзда ўрганиб келган. Халқимизнинг бадий-фалсафий камолоти ривожига улкан хисса қўшган Алишер Навоийнинг асарларида истиқбол учун хизмат қилишга қаратилган маънавий-мафкуравий қарашлар очиб берилган. Унинг асарлари нафақат ўз даврида, балки бугунги кунда ҳам ўзбек халқининг порлоқ истиқболини ўйлаб айтилган фикрларни ўзида мужассам этган. Шоир ижодига назар ташлар эканмиз, у инсон онгида эстетик идеалларни инсонпарварлик руҳидаги бадий-фалсафий тимсоллар орқали талқин этилишини кўрамыз. Мазкур масалага ёндашишда кўпчилик навоийшунослар, файласуфлар шоирнинг ғоялари пантеистик йўналишида эканлигини тушунтирадилар. Бундай фикрни биринчилар қаторида навоийшунос олим Воҳид Зоҳидов илгари сурган эди. Унингча, Навоийнинг асарларидаги гўзаллик ғояси пантеизм билан боғланган бўлиб, бунда худо билан табиат қўшилиб кетади, яъни худодан ташқарида табиат бўлмагани каби, табиатдан ташқарида аниқ бир қиёфа, образ, сиймодаги худо мавжуд эмас. Агар мазкур масалага чуқур ва ҳар томонлама ёндашилса, унинг мураккаб жиҳатлари мавжудлигини кўрамыз. Кейинги вақтларда кўпгина навоийшунос олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотларда Навоий асарлари фалсафий руҳ билан суғорилган эстетик дунёқарашни ташкил этиши ҳақида фикрлар билдирилган. Шоирнинг гўзаллик ҳақидаги қарашлари худо билан уйғун равишда фалсафий идрок этилган. Алишер Навоий худо билан табиатни бир-биридан ажралмаган субсанция сифатида эмас, балки уларнинг ҳар иккиси ўзича мустақил ибтидо деб, биринчиси, худо, иккинчисини табиат сифатида олиб қаралади. У ўзининг бу фикрини “Тарихи анбиё ва ҳукамо” асарида қўйидагича ифодалайди: “Оллоҳнинг иродаси билан унинг яратилиши лозим топилганда ҳозир Макканинг ўрни бўлган ердан танасини лойдан яшаш учун тупроқ келтириш ҳақида Жаброилга буйруқ қилинди. Жаброил бу ишни бажаришга киришгач, ер тилга кириб, мендан тупроқ олма, бу махлуқдан номуносиб ишлар вужудга

келади ва шу сабадан мен яратувчи тангрининг афсус вам пушаймонлигига сабаб бўлиб, дашном эшитаман деди”[1]. Бундан маълум бўладики, Алишер Навоий худони табиатдан ташқарида муайян вақт ва фазода мавжуд бўлган фаол субстанция деб ҳисоблайди. Бошқача айтганда, шоир худо мавҳумий ибтидо эмас, балки мутлақ гўзалликни ўзида мужассамлаштирган аниқ қиёфадаги мукамал мавжудотдир. Худонинг гўзал сиймосининг аксини инсон қиёфасида кўриш мумкин. Шунинг учун ҳам шоир Юсуф пайғамбарнииг хуснида мутлақ гўзалликнинг тимсолини кўриш мумкинлигини айтади. “Юсуф алайҳис-салом Одам авлодининг энг гўзалидир, – деб ёзади Навоий, – гўзал хусн ўзига бино қўйиш ва ғурурланишга сабабчи бўлганидек, бир кун ойнада ўз юзини кўриб, кўнглидан: агар мен кул бўлсам, баҳомни ким бера олар эди, деган фикр кечади”[2]. Бу билан Алишер Навоий худони мукамаллик, мутлақ гўзаллик рамзи сифатида тасвирлайдики, у барча инсонларни ўзига маҳлиё этувчи маъшуқа қиёфасида гавдаланади. Унинг сиймосига интилган ва бу йўлда захмат чеккан ҳар бир ошиқ, албатта, ўзини маънавий жиҳатдан поклантириб боради, гўзаллашади.

Шунинг учун ҳам шоир ишқ ва муҳаббат мавзуси борасида сўз юритиб, Фарход ва Ширин, Лайли ва Мажнунларга хос севги билан кишилар қалбини шаффофлаштиради. Навоийнинг худо, унинг моҳияти билан боғлиқ қарашлари инсон, муҳаббат каби нисбий тушунчаларсиз англаб етиш мумкин эмас. Шоир фикрича, инсон ўз қалби тўридаги илоҳий ишқ оловини ёқмасдан туриб, ҳақиқий ошиқ бўлиш мумкин эмас. Шоир назмидаги ошиқлик эса бу ишқ билан йўғрилган одамийлик, гўзаллик ва ахлоқийликдир. Шунга кўра, ҳар бир инсон худони ҳиссий тарзда идрок этадики, унга эришиш фанонинг муҳим шартидир. Навоий тасавуридаги худо табиат билан қўйилиб кетган пантиезм бўлса-да, табиатдан ташқаридаги реал қиёфадаги худонинг мавжудлиги борасидаги таълимот илгари сурилади. Унинг бу таълимотга асосланиши шу билан изоҳланадики, фано бўлишнинг, асосий йўли – бу худо сиймосини аниқ ҳиссий

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

идрок этиш ва унинг моҳиятини шу асосда фикран англашдир. Шу билан бирга, шоир ўз асарларида бадиий усул ва воситалардан моҳирона фойдаланади. Алишер Навоийнинг “Лисон ут-тайр” (“Қуш тили”) номли фалсафий асарида гўзалликни моҳиятини мажозий тарзда ифодалайди. Шоирнинг ушбу асарини ёзишидан мақсади фано бўлиш ғоясини ифодалаш бўлиб, ундан кутилган мақсад эса инсон қалбига илоҳий ишқ, муҳаббат билан биргаликда эзгу инсонпарварлик идеалларини сингдиришдир.

Навоийнинг бадиий-фалсафий дунёқарашида гўзалликка муносабат, нафосат сирларини англаш, юксак ақл-заковат билан ифодалаган фикрларни ёшлар маънавий озуқа сифатида қабул қилади. Алишер Навоийнинг адабий-эстетик дунёқараши унинг бадиий ижодида, «Мажолис ун-нафоис», «Муҳокамат ул-луғатайн», «Насоим ул-муҳаббат» каби илмий асарларида ҳам ўз ифодасини топган. Навоий ўз фаолиятида адабиёт ва санъатнинг туб назарий асосларини таҳлил қилиб, замонасини қизиқтирган муаммоларга жавоб топади, адабиётнинг бадиий-эстетик вазифасини энг муҳим масала сифатида ўрганади. Навоий талабчан устоз ва хайрихоҳ, ҳам одил китобхон сифатида ёшларга ўз меросини қолдирган. Навоийнинг ўзидан кейинги авлодга устозлик қилганлиги борасида Ш.М.Мирзиёев ҳам ўз фикрларини билдиради. “Улуғ шоир қаламига мансуб «Бой бўлай деб, иззатингдан айрилма», «Таълим берган устозингдан айрилма», «Юз йил яшаб, тушсанг ажал кўлига, Ўнгингдан чапингга боққанча бўлмас», «Ҳар йигитнинг аслин билай десангиз, Даврада ўтириб-туришин кўринг» сингари ҳикматли сатрлари халқона мақолга айланиб кетган. Махтумқулининг Хивадаги Шерғозихон мадрасасида таҳсил олгани, Алишер Навоийдек буюк санъаткорни ўзига устоз деб билгани халқларимиз ўртасидаги абадий дўстликнинг ажойиб намунаси дир. Таъкидлаш жоизки, Махтумқулининг отаси, шоир Давлатмамат Озодий ҳам ўз вақтида Хивада таҳсил олган эди. Махтумқули Хивада жуда кўп хонадонларда бўлиб, туз тотган, устозлар, дўст-ёрлар орттирган, у ерда кечирган йилларини миннатдорлик

билан эслаб, гўзал шеърлар битганини ўзбек китобхонлари яхши биладилар”[3]. Демак, Навоийни ўзига устоз деб билиш ҳар бир давр ижодкори учун фахр ва ифтихор бўлган.

Янги бадиий-фалсафий ғояларнинг ёшлар таълим-тарбияси билан боғлиқ жиҳатлари доимо адабиётшунос ва файласуф олимларнинг диққат марказида турган. Барча ёзилган асарларида “унинг мероси фалсафий фикрларга бой бўлиб, жамият тараққиёти, инсоннинг бахт-саодати, комил инсон ва фозил жамоа, таълим-тарбия ҳақидаги фикр-ўйлари ўз ифодасини топган. Шоир ижтимоий-фалсафий қарашларининг муҳим хусусияти шундан иборатки, унда фалсафий фикрлар мажозий тарзда, бадиий ўхшатиш ва рамзий иборалар ёрдамида, зоҳирий ва ботиний маъноларда баён қилинади”[4]. Бу эса Навоийнинг ўз даврида инсонни қадрлаш, унинг юксак маънавий оламини бойитиш учун гўзаллик дунёси билан ҳамоҳанг бўлиб меҳнат қилишлари лозимлигини кўрсатади. Навоийнинг асарларида фалсафий ғоялар пантеистик тарзда ифодаланиши биринчи галда инсоний хусусиятларнинг доимо гўзал бўлишига, ҳар бир фуқаронинг худога ишқи муҳимлиги кўрсатиб ўтилади. Инсоният Одам Атонинг авлоди сифатида Оллоҳ томонидан яратилган мавжудот эканлиги, унда салбий ва ижобий ғояларнинг акс этиши худо билан боғлаб тушунтирилади. Шунинг учун ҳам Навоий асарларида исломнинг ахлоқий арконлари бўлган имон, эътиқод, тавҳид, виждон, шариат, тариқат, комиллик масалалари диний ва дунёвийликка боғлаган. Бунда оламнинг эстетик қиёфасини Оллоҳнинг жамоли сифатида эътироф этилиши, инсон эса онгу тафаккури орқали уни ўзгартириб, бадиий-эстетик қадриятларни яратишига ишора қилинади. Унинг Оллоҳ ишқига ошиқлик билан суғорилган ғазалларида комилликнинг сир-синоатлари таҳлил этилади. Сўзнинг буюк қудрати, эзгу ниятнинг бутун борлиқ назокатига эгаллиги, шижоатнинг салобати, ҳасратнинг ҳайрат билан уйғунлиги Навоий асарларида севишган қалблар мисолида намоён бўлади. Унинг комилликка интилиш ғояси оламнинг нафосати орқали Оллоҳни англашни ўзида

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ифодалайди. Унинг адабиёт орқали борлиқни бадиий-эстетик тарзда ифодалиши ўзига хос хилмахилликларни акс эттиради. Шу йўллар барчаси инсонни охири-оқибат ягона оламга олиб кириши, мақсад эса оламда одамнинг бениқсон эзгуликка интилиши ва бу жараёнда ҳақиқат (Оллоҳ)ни топиши зарурлиги таъкидланади. Шоирнинг яратган ғазаллари, рубоийлари, ҳикматлари ва асарларида инсоннинг олий зот сифатида эътироф этилиши диққатга сазовордир. Унингча, инсон барча мавжудотларнинг энг гўзали, унинг тафаккури эса ўзига хос бадиий-эстетик меросни асраб-авайлайди, келажак авлодлар учун ворислик вазифасини бажаради. Борлиқнинг сир-синоатларини англаб етишдек нозик хилқатни инсон ўз қалби билан англаб етади. Шу асосда Оллоҳга бўлган ишқни ҳам ўз кўнглига туяди. Навоий наздида, “табиатда турли-туман гўзалликлар, ғоят ёқимли, қийматли нарсалар, воқеликлар бордир. Лекин уларнинг ораларида бир борлиқ бордирки, у ўзининг қийматбахолиги, гўзаллиги, мартабаси билан бошқаларнинг ҳаммасидан юқори туради. У, инсондир. Навоийнинг энг асосий маҳбуби шу инсондир. Бутун бошқа нарсалар, бутун бошқа мавжудот шу инсон учундир, шу инсон хизматига, унинг бахти, саодатига хизматига қўйилгандир. Инсон мавжудотнинг марказий фигурасидир, энг қийматли “жавҳари покдир”.

Навоийнинг асарларида поклик, эзгулик ва маънавият масалалари юксак гўзаллик билан уйғунлашган. Унда комил инсонни турлича кўринишларда ифодалайди. Жумладан, унинг асарларида ориф, зоҳид, дарвеш қабилар асосида инсонлар ахлоқи борасида фикр юритилади. Навоийнинг бадиий-фалсафий асарларидан бўлган “Насойим ул-муҳаббат” ҳамда “Лисон ут-тайр”ларда дарвешларнинг сийрати, хулқ-атворидаги ишққа муҳаббат ва жавонмардликни тарғиб этувчи хусусиятлар таърифланади. Навоий дунёдаги барча ҳақиқатлар ва ҳодисаларга ўзининг муонсабатиин билдиришга ҳаракат қилади. Бунда у эзгулик ва поклик, тўғрилиқ ва ростликни инсоннинг юзи сифатида баҳолайди. Бунда бадиий-эстетик жиҳатлар образлар орқали ёритиб берилади. Мутафаккирнинг асарларида инсоннинг қадри улуғланиб, ахлоқ биринчи

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

даражага чиқади. Чунки ор-номус, уят ва орият, нафс ва нафсоният, гўзаллик ва ишқ тушунчалари инсоннинг беағзи сифатида ўзига хос тарзда талқин этилади. Оллоҳнинг измида бўлган дунё, табиат ҳамиша гўзалдир, ёқимлидир, лаззатлидир. У алдамчиликни ёқтирмайди, ундан фақат оқилона фойдалана олиш зарур. Унингча, худо олий борлиқ бўлиб, бу табиат ва ундаги ҳаёт гўзалликларидан, лаззатларидан фойдаланишда бош тортиш керак эмас. Шу билан бирга, бу дунёдан, табиатдан, ундаги ҳаётдан бошқа дунё, ҳаёт ҳам мавжуддир. Навоийнинг бадиий-фалсафий қарашларида борлиқни тушуниб етиш, воқеликдаги гўзалликни инсон билан уйғунлаштириш муҳим саналади. У, имконияти борича, воқеликнинг эстетик қиёфасини чуқур англаб етишга, борлиқдаги ички ва ташқи зиддиятларни моҳирона ўрганишга, турли лаҳзалардаги ҳолатларни шоирона ёритишга интилади. Унда яхшиликнинг эртаси фаровонлиги, халққа хизмат қилиш фойдали иш эканлиги, оламнинг бу гўзалаликларидан баҳра олиш инсон учун нозик ҳислар эканлигини ўртага ташлайди. Яратган асарларидаги қаҳрамонларининг қиёфалари орқали ишққа етиш йўллари излайди. Шулар орқали жамиятнинг, инсониятнинг характери ва бадиий-фалсафий қиёфасини яратиб беради. Шоир моҳирлик билан объектни тадқиқ этиб, унга жозибадорлик, янгича ҳаёт ва гўзаллик бахш этиш йўллари билан ижод қилади. Ҳар бир қиёфани ўрганар экан, моҳиятни яққол кўрсатадиган, замонавийлик касб этадиган эстетик дунёқарашни яратишга интилади. Навоий даврида санъат, меъморчилик, рассомчилик, шеърят, ҳайкалтарошлик каби соҳаларнинг ривожланганлигини “Ҳамса” ва бошқа асарлардаги ўхшатишлар орқали билиб олишимиз мумкин. Уларда табиатдаги гўзаллик, турли-туман манзаралар, одатий турмуш учун ишлатиладиган эстетик қиёфадаги нарсалар, инсонлар ўртасидаги ўзаро алоқалари, фикрлаш тарзи, инсонни завқланиш ва илҳом бериш каби асосий ўринни эгалайди.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Навоий бадий-фалсафий қарашларида тарбия масаласи асосий ўринларда бўлиб, унда тарбиянинг нозик жиҳатлари бадий қиёфада ифодаланади. Бадий адабиёт воситаси орқали Навоийнинг асарларида инсон кўнгилига йўл топувчи нозик хилқатлар, қахрамонлар сиймосининг ифодаси, умуминсоний фазилатлар, чуқур фалсафий мазмун, юксак бадий тасвирлар қиёфаси ифодаланади. Бадий-фалсафий ғоялар асосида даврнинг мафкуравий қиёфасида тарбиянинг роли очиқ берилди. Жамиятнинг ахлоқини эса фақат мафкуравий тарбия йўллари билан амалга оширишнинг самараси хусусида сўз юритади. Навоийнинг асарларида гўзалликни инсон ва дунё ўртасидаги ҳамоҳанглик ҳолати сифатида қаралади. Бунда тарбияни, энг аввало, қалбнинг гўзаллиги билан шеърининг маъносини англаш асосида тушуниш ва уни руҳиятга сингдириш, ҳис этиш лозимлиги таъкидланади. Навоийнинг бой мероси ёшларнинг эстетик тарбияси ва маънавий камолотида муҳим омил саналади. Аждодларимиз ўтмишда ёшларнинг жисмонан бақувват, руҳан соғлом, ақлан етук бўлишларига катта эътибор қаратганлар. Ушбу завқий муносабат ёшлар эстетик тарбияси ва дунёқараши ривожланишига катта хизмат қилган.

Навоий бадий-фалсафий меросининг ёшлар камолотидаги ўрни ҳалол меҳнат билан тарбия топишда ҳам долзарб омил саналади. Нақшбандийнинг “Даст ба кору дил ба ёр” шиорига амал қилиш ҳар бир инсонни ҳалол меҳнат қилишга, оилавий фаровонликка, жамият тараққиётига ўз ҳиссасини қўшишга ундаб келган. Бу давлат юртимизда фуқароларнинг ижтимоий фаолликларини оширишга, моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнини ривожлантиришга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алишер Навоий. Тарихи анбиё ва ҳукамо. Самарқанд, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1990, 65-бет.
2. Алишер Навоий. Тарихи анбиё ва ҳукамо. Самарқанд, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1990, 65-бет т.
3. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т., “Ўзбекистон”, 1-жилд, 2017, 368-бет.
4. Назаров Қ. Ўзбек фалсафаси. Т., Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2013, 139-бет.

WORDLY
KNOWLEDGE